

СУНЪИЙ ИНТЕЛЛЕКТНИ РИВОЖЛАНТИРИШ ЙЎНАЛИШЛАРИ

Файзијева Ширин Шодмоновна

Қарши муҳандислик-иктисодиёт

институти

“Инновацион иқтисодиёт” кафедраси профессор в.б.,
и.ф.н.

fayziyevashirin66@gmail.com, +99893-424-85-14

ORCID: 0000-0001-5643-9934

Аннотация. Мазкур мақолада бугунги куннинг энг долзарб мавзуси ҳисобланган сунъий интеллект тўғрисида сўз олиб борилган. Сунъий интеллектнинг аҳамияти, афзалликлари, соҳаларда қўлланилиши, кўрсаткичлари ва унинг баҳоланиши ҳамда Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантиришнинг меъёрий-ҳуқуқий жиҳатлари ёритилган.

Аннотация. В данной статье рассказывается об искусственном интеллекте, который считается самой актуальной темой современности. Освещены важность, преимущества, применение искусственного интеллекта, показатели и его оценка, а также нормативно-правовые аспекты развития искусственного интеллекта в Узбекистане.

Annotation. This article talks about artificial intelligence, which is considered the most pressing topic of our time. The importance, advantages, application of artificial intelligence, indicators and its assessment, as well as regulatory and legal aspects of the development of artificial intelligence in Uzbekistan are covered.

Таянч иборалар. сунъий интеллект, ахборот технологиялари, замонавий ахборот-коммуникация технологиялари, ахборотлашган жамият, иқтисодиёт, рақамли иқтисодиёт, интернет, технологиялар, инновацион лойиҳалар.

Ключевые слова. искусственный интеллект, информационные технологии, современные информационно-коммуникационные технологии, информационное общество, экономика, цифровая экономика, интернет, технологии, инновационные проекты.

Keywords. artificial intelligence, information technology, modern information and communication technologies, information society, economics, digital economy, Internet, technology, innovative projects.

Қириш. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги ПҚ-4996-сонли “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги қарорининг қабул қилиниши мамлакатимизда сунъий интеллектнинг

ривожланишига қонуний қадам бўлди. Қарорда кўрсатилганидек, “Рақамли Ўзбекистон - 2030” Стратегиясини ҳар томонлама амалга оширишга қаратилган илмий тадқиқотларни ташкил қилиш ҳамда иқтисодий тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини жорий қилиш алоҳида асослар билан кўрсатиб ўтилган.

Тадқиқот методлари. Ўзбекистонда сунъий интеллектнинг ривожланиши рақамли иқтисодий билан чамбарчас боғлиқ бўлиб, унинг ривожланиши ҳамда иқтисодий тармоқларида фойдаланиш имкониятлари иқтисодий таҳлил, таққослаш, гуруҳлаш усуллари ёрдамида ўрганиш орқали республикамизда ўзига хос минтақавий хусусиятлари аниқланади. Ушбу жараёнда эришилган натижаларни хориж тажрибалари билан таққослаш, истиқболда сунъий интеллектни ривожлантириш имкониятларини кенгайтиришга қаратилган йўللари танлашдан иборатдир.

Адабиётлар шарҳи. Ривожланган мамлакатларда ижтимоий соҳада, хусусан, соғлиқни сақлаш, таълим, бандлик, ижтимоий ҳимоя ва бошқа йўналишларда сунъий интеллект ва замонавий ахборот технологиялари имкониятларидан фойдаланиш кенг тус олмақда. Аҳолини ижтимоий ҳимоя қилиш соҳаларида ривожланаётган давлатларда амалга оширилган муваффақиятли хорижий тажрибалардан қуйидаги лойиҳаларини кўриб чиқиш мумкин. Масалан, Жанубий Африка Республикасида амалга оширилган “Harambee” лойиҳаси ижтимоий ёшлар бандлигини таъминлашга кўмаклашишга йўналтирилган бўлиб, ушбу дастур сунъий интеллект ёрдамида касбий-малакавий мосликни аниқлаб, иш изловчилар базасини шакллантиради ва уларга турли меъёрларга асосан тегишли мос бўш иш ўрнини таклиф қилади. “Harambee” қисқа давр ичида асосан хусусий ва норасмий секторда ёшларни иш билан таъминлаган.

Натижалар ва таҳлиллар. Сунъий интеллект соҳасида фундаментал ва амалий - илмий тадқиқотларни олиб бориш, рақамли технологияларни ривожлантиришнинг илмий экотизимини шакллантириш, сунъий интеллект технологиялари асосида бошқарув ва ишлаб чиқариш жараёнларини автоматлаштириш бўйича инновацион маҳсулотларни ҳамда уларнинг моделлари, алгоритмлари ва дастурий таъминотини ишлаб чиқиш вазифалари белгиланди. Шунингдек, сунъий интеллект технологияларини ривожлантириш бўйича етакчи хорижий инновацион ва илмий муассасалар билан ҳамкорликни йўлга қўйиш ва қўшма лойиҳаларни амалга ошириш мақсадида Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети ҳамда Рақамли технологиялар ва сунъий интеллектни ривожлантириш илмий-тадқиқот институтида “Рақамли

технологиялар ва сунъий интеллект ихтисослиги” бўйича олий таълимдан кейинги таълим институти ташкил этилди.[4]

Институт юридик шахс мақомига эга давлат илмий ташкилоти бўлиб, Муҳаммад ал-Хоразмий номидаги Тошкент ахборот технологиялари университети хузуридаги Ахборот-коммуникация технологиялари илмий-инновацион маркази ҳамда Мирзо Улуғбек номидаги Ўзбекистон миллий университети хузуридаги Интеллектуал-дастурий тизимлар илмий-амалий марказининг шартномалари ва мажбуриятлари бўйича ҳуқуқий вориси ҳисобланади.

Сунъий интеллект соҳасида таянч докторантура ва стажёр-тадқиқотчиликка жами 28 та мақсадли квоталар ажратилди. Бундан таянч докторантурага 14 та, стажёр-тадқиқотчиликка 14 та қабул квотаси ажратилди. Шунингдек, рақамли технологиялар ва сунъий интеллект йўналиши бўйича саралаб олинган 10 нафар ёш олимларнинг етакчи хорижий илмий ташкилотларга қисқа муддатли илмий стажировкаларга юборилиши белгиланди.

Мамлакатимизда 2021-2022 ўқув йилидан бошлаб грант асосида “Сунъий интеллект” йўналиши бўйича кадрлар тайёрлаш босқичма-босқич бошланадиган олий таълим муассасалари ва илмий ташкилотлар рўйхати тасдиқланиб, иқтисодиёт тармоқлари, ижтимоий соҳа ва давлат бошқаруви тизимида сунъий интеллект технологияларини амалий қўллаш бўйича ўқув курслари ва фанларини жорий қилиш кўзда тутилган олий таълим муассасалари белгиланди. Ҳар бир олий таълим муассасасига камида бир нафар етакчи хорижий эксперт ва олимни сунъий интеллект ва уни қўллаш технологиялари соҳасида ўқитишда иштирок этиш учун жалб қилиш кўрсатилган. Хорижий экспертлар ва олимларни олий таълим муассасаларига жалб қилиш билан боғлиқ харажатлар уларнинг бюджетдан ташқари маблағлари ҳисобидан қопланиши ҳам ушбу соҳадаги имкониятлардан далолат беради.[2]

2021 йил 17 февралда “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Ўзбекистон Республикаси Президентининг Қарори қабул қилинган бўлиб, [1] мазкур қарордан кўзланган мақсад – “Рақамли Ўзбекистон – 2030” Стратегиясига мувофиқ сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш ва уларни мамлакатимизда кенг қўллаш, рақамли маълумотлардан фойдаланиш имкониятини ва уларнинг юқори сифатини таъминлаш, ушбу соҳада малакали кадрлар тайёрлаш учун қулай шарт-шароитлар яратишдир.

Қарорда сунъий интеллект технологияларининг қайси соҳаларда қай тарзда қўлланилиши, бу борада кўзда тутилган вазифалар ҳам тўлиқ ўз аксини топган. [5]

Масалан, қишлоқ хўжалиги соҳасида ерни масофадан зондлаш маълумотлари асосида тупроқ ва қишлоқ хўжалиги экинлари ҳолатини, шунингдек, қишлоқ хўжалиги техникаси, шу жумладан, комбайнлар ишини мониторинг қилиш жараёнида сунъий интеллект технологияларини қўллаш кўзда тутилган.

Банк соҳасида эса тижорат банклари фаолиятини мониторинг қилиш самарадорлигини ошириш ва улар томонидан тартибга солиш талаблари (SubTech ва RegTech) бажарилишини соддалаштириш, шунингдек, банк хизматлари кўрсатиш сифатини таҳлил қилиш, фойдаланувчиларни масофадан биометрик идентификациялаш (Face-ID) ва кредит таваккалчиликларини баҳолаш учун сунъий интеллект технологияларини қўллаш вазифаси белгиланган.

Молия соҳасида эса бюджет харажатлари, пенсия, ижтимоий ва суғурта тўловлари, шунингдек, нафақа тўловларини таҳлил қилиш ва самарадорлигини ошириш учун сунъий интеллект технологияларини қўллаш назарда тутилмоқда.

Солиқ соҳасида юридик шахсларнинг солиқ тушумларини таҳлил қилиш, солиқ тўловларидаги тафовутларни аниқлашда сунъий интеллект технологияларини қўллаш, транспорт соҳасида эса локомотивларни бошқариш жараёнида уларнинг ҳаракатини кузатиб бориш ва хавфли вазиятларда машинистларни огоҳлантиришда, жамоат транспорти ҳаракатини таҳлил қилиш ва уларнинг оптимал йўналишларини аниқлашда, шунингдек, автомобиль ҳаракатини ва транспортдаги тирбандликларни мониторинг қилишда сунъий интеллект технологияларини қўллаш вазифалари белгиланган.

Ҳозирги кунда Ўзбекистонда сунъий интеллект соҳасида илмий-техник тадқиқотлар ва инновацион ишланмаларни қўллаб-қувватлаш доирасида умумий қиймати 15,1 млрд. сўм бўлган, давомийлиги 2021 - 2024 йилларга мўлжалланган 9 та лойиҳа амалга оширилмоқда.

Инновацион ривожланиш вазирлиги томонидан ҳар йили ўтказиладиган Халқаро инновацион ғоялар ҳафталиги “Innoweek.uz” доирасида эса “Сунъий интеллект - технологик ривожланиш асоси” мавзусида халқаро конференциялар ўтказилди.

Демак, бугунги кунда сунъий интеллект ҳаётимизга кириб келмоқда, аммо унинг ўзи нима деган савол туғилиши табиий.

Сунъий интеллект муайян вазифаларни бажаришда инсон ҳатти-харакатига тақлид қилишга қодир бўлган тизим ёки технология бўлиб, олинган маълумотлардан фойдаланиб аста-секин мукаммаллашиб боради. Умуман олганда сунъий интеллект формат ҳам, функция ҳам эмас, балки бу жараён бўлиб, маълумотларни йиғиш, таҳлил қилиш кабиларни ўз ичига олади.

Сунъий интеллект ҳақида сўз борганда унинг бизнесдаги ва ахборот технологиялардаги ўрнини таҳлил қилиш лозим. Сунъий интеллектнинг ушбу йўналишларга секин-асталик билан кириб бориши, сунъий интеллект воситаларининг сони ошишини таъминлайди. Аммо барча соҳаларда бўлгани каби ушбу турдаги инновацияларни жорий этишда ҳам қатор қийинчиликлар мавжуд. Хусусан, малакали кадрларнинг етишмаслиги ҳамда уни жорий этиш учун маълумотларнинг камлиги каби муаммолар долзарб ҳисобланади. Чунки, маълумотлар қанчалик кўп бўлса, сунъий интеллект башоратларининг аниқлиги шунчалик юқори бўлади. Сунъий интеллект инфратузилмани мониторинг қилиш, катта ҳажмдаги маълумотларни тўплаш ва қайта ишлаш, техник ҳамда тиббий диагностика тизимлари, шахсий таълим траекторияларини яратиш, хулқ-атвор таҳлиллари қилишга имкон беради. Сунъий интеллект бу чангютгичлардан космик станцияларга қадар бўлган ечимларнинг бутун спектри бўлиб ҳисобланади.

“Gartner” аналитик компанияси сунъий интеллект технологиялари ҳали ҳам ривожланиш босқичида экани ва тўлиқ ривожланган бозор ҳали узок шаклланиши ҳақидаги тадқиқотни чоп этди. Компания мутахассисларининг фикрига кўра, кўплаб корхона ва ташкилотлар сунъий интеллектнинг соҳавий муаммоларни ҳал қилишда кўмак беришини хоҳлашади. Ушбу компаниялар сунъий интеллект воситаларини кенгайтириб, хавфларни олдиндан билиш ва барча жараёнларни прогнозларга асосланган ҳолда бошқаришни истайди.

Эндиликда тадқиқотчилар олдида янада мураккаб вазифалар турибди. Хусусан, интернет таракқиёти, технологик муаммоларни бартараф этиш, рақамли иқтисодиёт учун янги воситалар яратиш лозим. Шунингдек, ўзбекистонлик тадқиқотчиларнинг энг асосий вазифаларидан бири эса сунъий интеллектнинг илм-фанга жорий этилишида яқиндан кўмак беришидир. Негаки айнан ўз касбининг устаси бўлган мутахассислар барча жабҳаларга сунъий интеллект кириб боришида асосий омил бўлади. Ҳозирда юртимизда ушбу йўналиш бўйича “Рақамли технологиялар ва сунъий интеллект” ихтисослиги олий малакали кадрларнинг илмий ва илмий-педагогик мутахассисликлар номенклатурасига киритилди ва унинг паспорти яратилди.

Сунъий интеллектнинг соҳаларга жорий этилиши учун турли сабаблар келтиришмоқда, улардан учта энг асосийсини келтириб ўтамиз.

1. Арзон нархлардаги юқори самарали ҳисоблаш ресурслари.
2. Таълим учун катта ҳажмдаги маълумотларнинг мавжудлиги. Сунъий интеллект маҳсулининг аниқ прогнозларни амалга ошириши учун у катта ҳажмдаги маълумотларни қайта ишлаши керак. Ушбу омил сабаб турли воситалар, хусусан, маълумотларни сақлаш ва қайта ишлашнинг оддий ҳамда арзон воситалари, турли хил алгоритмлар яратилди.
3. Сунъий интеллект маҳсулотлари рақобатбардошликни мустаҳкамлайди. [3]

У компаниялар харажатларини ва хавфларни камайтириши, бозорга чиқиш имкониятини кенгайтириши ҳамда бошқа фойдали омиллар учун кўплаб воситаларни таклиф қила олади. Натижада сунъий интеллект жорий этилган компаниялар рақобатга анча чидамли бўлади.

Хулоса. Хулоса ўрнида фикр билдирадиган бўлсак, юқорида амалга оширилаётган ишлар Ўзбекистонда сунъий интеллектни ривожлантиришга доир йўналишларни белгилаш билан биргаликда рақамли иқтисодиётнинг ривожланиши шароитида сунъий интеллектни ҳар томонлама такомиллашувига эришилади деб ўйлаймиз.

Фойдаланилган адабиётлар рўйхати

1. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2021 йил 17 февралдаги “Сунъий интеллект технологияларини жадал жорий этиш учун шарт-шароитлар яратиш чора-тадбирлари тўғрисида”ги Қарори
2. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2018 йил 18 декабрдаги “Ўзбекистон Республикаси давлат бошқарувига рақамли иқтисодиёт, электрон ҳукумат ҳамда ахборот тизимларини жорий этиш бўйича қўшимча чора-тадбирлар тўғрисида”ги №5598-сонли Фармони // www.lex.uz
3. Клаус Шваб. Четвертая промышленная революция. – М., Эксмо. 2016. С.30
4. Гулямов С.С. ва бошқалар. Рақамли иқтисодиётда блокчейн технологиялари. - Т.: “Иқтисод-Молия”, 2019 й
5. “Рақамли Ўзбекистон - 2030” стратегияси // www.lex.uz